

Наталья Аркадьевна Май

...Молитва в миномете.

Алексей Хвостенко. Эпиталама

Эта статья посвящена преднамеренному и политически направленному уничтожению культурного наследия. Уничтожение памятников культуры, которое ДАИШ сделало своим «торговым знаком», известно миру со времен первобытности, как часть явления, которое принято называть иконоклизмом. Термин «иконклизм» в русском обиходе обычно применялся узко специально для обозначения иконоборческого движения в Византии VIII-IX веков н.э. В дословном переводе с греческого это слово означает «крушение образов», но в современном контексте «иконклизм» это преднамеренное уничтожения любого изображения, знака или символа. Иконклизм явление повсеместное. Вспышки иконклизма периодически возникают на разных этапах человеческой истории. Самые знаменитые из них — это византийское иконоборчество и протестантский Bildersturm. Однако иконклизм французской и русской революций отличался неменьшим размахом. Иконклизм всегда и везде явление политическое. В разные эпохи иконоборцы зачастую обосновывали производимые ими разрушения религиозными доктринами и мотивами. Но как раз эти случаи являются подтверждением правила, а не исключением из него. Религиозно мотивированный иконклизм есть ярчайший пример использования уничтожения образов и символов в политических целях, умело или не очень прикрытое, якобы, требованиями традиции и вероучения².

¹ Эта статья была создана при финансовой поддержке Marie Skłodowska-Curie Project Colophons and Scholars, Grant Agreement no. 797758. // This research was carried out due to funding of Marie Skłodowska-Curie Project Colophons and Scholars, Grant Agreement no. 797758.

² May N. N., Iconoclasm and Text Destruction in the Ancient Near East (Introduction) / N. N. May ed., Iconoclasm and Text Destruction in the Ancient Near East and Beyond, Oriental Institute Seminars 8, (Chicago, 2012), стр. 2-3.

Уничтожение археологических памятников ДАИШ, оно же ИГИЛ, по утверждению представителей этого движения имеет целью уничтожение языческих идолов согласно учению ислама. Но действительно ли это так? Два события недавнего прошлого положили начало тому, что творит ДАИШ. Первое — это взрыв талибами Бамианских Будд в 2001 году (илл. 1). Барри Флад, один из крупнейших современных исследователей исламского искусства написал еще в 2002 году об этом преступлении против человеческой культуры слова, ставшие, к сожалению, пророческими: «Несомненно, недавнее разрушение бывшим афганским правительством талибов будд в Бамиане определит представления об „исламском иконоклазме“ в народном воображении на несколько декад вперед»³. Уничтожение Бамианских Будд сформировало образ исламского иконоборца прежде всего в глазах самих мусульман. Но действительно ли в исламе существует категорический запрет на изображения или предписание их разрушать? На самом деле расхожие представления первой половины 20-го века о запрете фигуративных изображений в исламе и иудаизме беспочвенны. Такого запрета нет в Коране, как нет там и заповеди, предписывающей уничтожать изображения. Характерно, что раннее мусульманское искусство использовало фигуративные и даже трехмерные изображения⁴. Аниконизм, свойственный искусству мечетей, не распространялся на секулярное искусство⁵. К тому же хорошо известно, что в искусстве Омейядов отчетливо прослеживается влияние позднеантичной, коптской и

³ Flood, F. B., *Between Cult and Culture: Bamiyan, Islamic Iconoclasm, and the Museum* / *Art Bulletin*, Vol. 84, No. 4 (Dec., 2002), стр. 641.

⁴ См. фотографии скульптур и фигуративной мозаики из дворца халифа Хишама в Хирбет эль-Мафжар в Stub, S. T. *Expanding the Story* / *Archaeology*, Vol. 69, No. 6 (Nov-Dec 2016), стр. 33; Ballian, A. *Country Estates, Material Culture? And the Celebration of Princely Life: Islamic Art and Secular Domain 2012* / Н. Evans (ed.) *Byzantium and Islam: Age of Transition* (New York, 2012), илл. 85; эта статуя стоит на двух львах подобно древнемесопотамским богам, сравни, например, Curtis, J. E. and Reade J. E. *Art and Empire: Treasures from Assyria in the British Museum* (New York, 1995), илл. 17. Фигуративные изображения из Мшатты и других памятников омейядского искусства, см. Troelenberg, E.-M. *Mshatta in Berlin: keystones of Islamic Art* (Dortmund, 2016), илл. 20, 36, 43; Ballian 2012, илл. 81, 84, 86, 88, cat. No. 142D).

⁵ Grabar, O. *Islam and Iconoclasm* / A. Bryer and J. Herrin (ed.) *Iconoclasm: Papers Given at the Ninth Spring Symposium of Byzantine Studies, University of Birmingham, March 1975* (Birmingham, 1977), стр. 47-49.

сассанидской изобразительных традиций⁶. Отрицательное отношение к изображениям сформировалось позже, в Хадит – традиции о жизни Пророка. В частности это описание того, как Мухаммад наконечником стрелы выколол глаза идолам стоявшим в Каабе, а затем приказал разбить и сжечь их. Это описание содержится в произведении девятого века — «Книге идолов»⁷. Тем не менее, отношение к изображениям в исламе изначально амбивалентно. Например, согласно аль-Азраки, источнику IX века н. э. описывающему Каабу и идолов стоявших там в период джахилии, Мухаммад приказал уничтожить все изображения, которые были в Каабе, кроме образов, возможно трехмерных, Авраама, Марии и Иисуса⁸. Неприятие изображений сформировалось в исламе, как это ни парадоксально, отчасти под влиянием христианства, в частности под влиянием иконоборческого движения Византии VIII-IX веков. Исламу свойственен скорее аниконизм, чем иконоклазм, и строгий запрет на поклонение изображениям, сложившийся в значительной мере в противовес христианским и буддистским практикам⁹. В этом отношении ислам схож с иудаизмом, который запрещает ПОКЛОНЕНИЕ изображениям¹⁰. Тем не менее, талмудическая традиция, вопреки расхожим представлениям, не запрещает даже создание евреями идолов для нужд язычников, при условии, что ремесленник-еврей изготавливающий идолов на продажу, не поклоняется им¹¹. Парадоксально, но запрещены именно изображения созданные

⁶ См., например, Ballian 2012, стр. 200-208 и Flood, F. B. Faith, Religion and the Material Culture of Early Islam / H. Evans (ed.) Byzantium and Islam: Age of Transition (New York, 2012), стр. 244-257 с дальнейшими ссылками.

⁷ Flood 2002, стр. 644-645.

⁸ Цитируется по Wuestenfeld, F. (ed.) Chroniken der Stadt Mekka, Vol. 1 (Leipzig, 1858, reprint Beyrouth, 1964), стр. 110.

⁹ Grabar 1977. Grabar, O. Seeing and Believing: The Image of the Prophet in Islam; The Real Story / New Republic, Vol. 240, No. 20 (Nov., 2009), стр. 34.

¹⁰ Вторая заповедь (Исход 5: 7-10; Второзаконие 2: 3-6). Об отношении к идолам в еврейской библии см. Hurowitz, V. A. What Can Go Wrong with an Idol? / N. N. May (ed.), Iconoclasm and Text Destruction in the Ancient Near East and Beyond. Oriental Institute Seminars 8 (Chicago, 2012), стр. 259-310. Об исламе см. Flood, F. B. Debate: Religion and Iconoclasm: Idol-Breaking as Image-Making in the 'Islamic State' / Religion and Society: Advances in Researchm Vol. 7 (2016), стр. 118.

¹¹ В отличие от ислама, где изготовление и продажа идолов запрещены (Flood 2016, стр. 117). Б. Флад ошибочно полагает, что иудаизм также запрещает евреям изготовление и продажу идолов, поскольку, несмотря на формальное отсутствие подобного запрета, в современном иудаизме это не практикуется.

неевреями, поскольку им безусловно поклонялись, сделав их, таким образом, идолами. Образ же созданный евреям идолом не является¹². Разумеется и в иудаизме, и в исламе в разные периоды отношение к фигуративным изображениям было различно. Но в этих двух авраамических религиях абсолютным является запрет на поклонение изображениям, а не на сами изображения.

Представление о том, что мусульманин не должен создавать трехмерные изображения, пытаясь уподобиться аллаху — истинному и единственному творцу живого¹³, восходит к толкованию коранического стиха 3: 43, где Марии сказано, что ее сын, то есть Иисус, сможет вдохнуть жизнь в глиняное изображение птицы¹⁴. Хотя эдикт одного из Омейядов, халифа Язида II, против изображений, изданный предположительно изданный в 721 году, довольно ранний документ, но нет никаких подтверждений тому, что он вызвал реальные акты иконоклазма¹⁵. Напротив, именно Омейяды создали дворцовый комплекс Хирбет эль-Мафджар, так называемый «дворец Хишама», младшего брата Язида, который позже наследовал брату и стал халифом, обильно декорированный фигуративными изображениями, как плоскостными, так и трехмерными¹⁶. Как показали крупнейшие исследователи исламского иконоклазма — Олег Грабарь и Барри Флад — богатая и разнообразная юридическая традиция ислама допускает различные подходы к изображениям и дает различные толкования понятию идолопоклонства¹⁷. Единная доктрина в отношении изобразительных искусств в исламе

¹² Иерусалимский Талмуд, Авода Зара iv, 4. См. также Вавилонский Талмуд, Авода Зара 52a и анализ в Urbach, E. The Rabbinical Laws of Idolatry in the Second and Third Centuries in the Light of Archaeological and Historical Facts / Israel Exploration Journal, Vol. 9, No. 3 (1959), стр. 159-160.

¹³ Почему толкователь, говорит только о живом—предмет для отдельного исследования для специалистов в вопросах мусульманского богословия, но мне представляется что имело место несомненное влияние традиций существовавших на Ближнем Востоке этого времени, в частности в иудаизме, хотя каналы и степень этого влияния точно обозначить трудно.

¹⁴ Grabar 2009, стр. 34.

¹⁵ Более того, О. Грабарь указывает (1977, стр. 45-46), что свидетельства об эдикте Язида сохранились только в христианских источниках.

¹⁶ См выше, сс. 3-5.

¹⁷ Flood 2016, стр. 118, Grabar 1977, стр. 49-51.

отсутствует. Но древние статуи и образы, даже те которым когда-то поклонялись как божествам, не возмущаются, особенно основным направлением современного ислама поскольку они служат, так же как картинки в учебниках, дидактическим целям, и давно уже не являются объектом поклонения¹⁸.

Впрочем, аллах ведь творец не только всего живого, но также и неживого—мира вообще. А ведь вопрос об изображении растительных орнаментов и элементов и хотя и возникал, но никогда и ни при каких обстоятельствах мусульмане не покушались на архитектурные украшения мечетей¹⁹—до недавнего времени. В апреле 2015 года ДАИШ ободрало весь декор стен мосулских мечетей, включая традиционные коранические изречения, нарушая таким образом многовековые мусульманские обычаи и исламское законодательство, как средневековое, так и современное.²⁰ Уж не борются ли «исламские» экстремисты, на самом деле с исламом?²¹

До недавнего же времени ислам вообще не знал мощных и массовых разрушениям изображений. Христианство же вдохновляло как византийское иконоборчество, так и тотальное уничтожение религиозных изображений в протестантской Швейцарии, Голландии и даже Англии. Отдельные эпизоды исламского иконоклазма как, например, уничтожение буддийских образов Махмудом Газневи в XI веке, в значительной степени касалось символов, таких как крест или символы буддийских божеств²², а не только фигуративных изображений и имели ярко выраженную политическую подоплеку. Ситуация резко изменилось в наше время, когда экстремистские исламистские группировки начали войну с изображениями. Для

¹⁸ Flood 2016, стр. 118, 120.

¹⁹ См. Flood 2016, стр. 119.

²⁰ Там же.

²¹ См. Flood 2016, стр. 118, об использовании ДАИШ маргинальных мусульманских юристов в вопросах как собственной религиозной практики, так и в толковании идолопоклонства.

²² Как, например, уничтожение линги, аниконического символа бога Шивы, Махмудом Газневи (Flood 2002, стр. 650).

обоснования своих действий они используют кораническое описание разрушения идолов вовсе не Мухаммадом, но Ибрахимом, праотцом всех арабов и евреев (коран 21: 57-68) и осуждение тем же Ибрагимом поклонения бессловесным и бесчувственным идолам, сотворенным человеческими руками (коран 37: 83-95). Последняя сура является упрощенным пересказа диатрибы пророка Исаяи против идолов (40: 19-20; 44: 19; 46: 6-7), 21: 63-68 повторяет ту же идею. Итак, в случае исламского иконоклазма, и в частности иконоклазма ДАИШ, мы, по сути, имеем дело с изобретением традиции²³, вернее с возвращением к очень древней ближневосточной традиции, от которой ислам отказался, но которая очевидно всегда подспудно жила в культуре и сознании жителей этого региона.

Что же в действительности сформировало современный мусульманский иконоклазм и против чего и кого он на самом деле направлен? Нетрудно убедиться, что иконоклазм на современном Ближнем Востоке является воскрешением очень древней и вовсе немусульманской традиции. Для этого достаточно сравнить, например, ассирийский рельеф восьмого века до нашей эры, изображающий уничтожение воинами Саргона статуи урартского бога (илл. 2а) и распространяемые ДАИШ видео, как, например, сцена вандализма в Мосульском музее (илл. 2б). Таких идентичных по своей иконографии и композиции картин разрушения, доказывающих безусловную культурную преемственность множество. Совладают также типология повреждений наносимых изображениям, методы и орудия иконоборцев. Например, «расстрел» изображении из лука и выковыривание им глаз с помощью стрел (илл. 3) или отбивание им носов, как это сделал Муххамад с идолами, стоявшими в Каабе²⁴. Удивительно, но

²³ Hobsbawm, E. J. Introduction: Inventing Traditions / E. J. Hobsbawm, T. Ranger (eds.) *The Invention of Tradition* (Cambridge etc., 2010), стр. 1-14.

²⁴ Faris, N. F. *Hishām Ibn-Al-Kalbi, The Book of Idols or The Kitāb al-Aṣnām* (Princeton, 1952), стр. 27. Cp. May 2012, стр. 18, May, N. N. *Decapitation of Statues and Mutilation of the Image's Facial Features* / W. Horowitz, U. Gabbay, and F. Vukosanović (eds.). *A Woman of Valor: Jerusalem Ancient Near eastern Studies in Honor of Joan Goodnick Westenholz. Biblioteca del Próximo Oriente Antiguo 8* (Madrid, 2010), стр. 105–118.

уже здесь становится ясным, что так называемый исламский иконоклазм, есть продолжение именно древневосточной традиции. Теологическая подоплека древневосточного иконоклазма в том, чтобы подобными действиями сделать божественный образ неодушевленным, лишив его возможности «дышать» и «принимать пищу»²⁵. В мусульманстве те же действия преследовали ту же цель: лишить образ души (*rūh*)²⁶.

На древнем Востоке разрушение изображений было следствием «войны богов». Бог победившей стороны уничтожал или пленял бога покоренной, разумеется в виде его статуи. В древней передней Азии подобные действия основывались на высмеянном пророком Исайей (40: 19-20; 44: 19; 46: 6-7) представлении о том, что рукотворные изображения суть живые. Ассирийский царь Ашшурбанипал описывает, как он наказал своего главного политического врага – Элам в следующих выражениях:²⁷

Я разрушил зиккурат из голубых глазурированных кирпичей в Сузах, я отрубил его рога блестящей бронзы. Иншушинака, бога их (т.е. эламитов – *НМ*) тайного знания, живущего в сокровенной мудрости, чьих божественных деяний не видел никто, богов ... (следует длинный список имен эламских богов—*НМ*), чьей божественности боялись цари Элама, их богов и богинь с их украшениями, добром и утварью вместе с их ... жрецами я привез в Ассирию как добычу. 32 статуи царей из серебра, золота, бронзы и алебаstra из Суз, Мадакту, Хураду вместе с изображением Умманигаша сына Умбадана, изображениями Иштаранхунду, Халлуцу и Таммариту II, который по велению Ашшура и Иштар стал моим вассалом, я забрал в Ассирию. Я сбросил статуи духов-хранителей храмов, все, сколько ни на есть. Я вырвал статуи львов и быков, что у ворот. Я осквернил священные места Элама. Их богов и богинь я превратил в приведения... . Могилы их древних и поздних царей, которые не подчинились Ашшуру и Иштар, моим владыкам, и заставляли дрожать моих царственных

²⁵ May 2012, стр. 9-10, 18.

²⁶ Flood 2002, стр. 648. Б. Флад, однако, считает, что ислам продолжает «старозаветное» отношение к изображениям. В данном случае это не так, поскольку еврейская библия (Isaiah 40:19-20; 44:19; 46:6-7) отрицает существование у изображения души, в отличие и в противовес древневосточному язычеству.

²⁷ Prism A vii 16-50 (Borger, R. Beiträge zum Inschriftenwerk Assurbanipals: Die Prismenklassen A, B, C = K, D, E, F, G, H, J und T sowie andere Inschriften [Wiesbaden, 1996], стр. 59).

предков, я разрыл, разрушил и выставил на солнце. Их кости я забрал в Ассирию.
Я лишил покоя их души. Я лишил их жертвоприношений и возлияний воды.

Заметим, что ДАИШ повторяет программу Ашшурбанипала, как в отношении изображений, так и в отношении живых людей. Так, например, исламисты разрушили, где могли, гигантские статуи духов-хранителей, которые сторожили ворота ассирийских городов, дворцов и храмов, хотя современные «иконоборцы» вряд ли они понимали какова была функция этих статуй в древности (илл. 4).

Заметим, что подобная программа разрушений невозможна была в древней Греции. Греки чтили не только своих общеэллинских богов, но и богов чужих, которых по различным признакам отождествляли со своими²⁸. Воюя между собой, изображения богов греки не трогали. Поэтому, когда Ксеркс, захватив Афины, сжег храмы Акрополя и уничтожил или вывез как добычу статуи, это было воспринято греками как типичное поведение варвара²⁹. Персы же, преемники Элама и Ассирии, просто следовали вековой месопотамской традиции.

Жители древней Месопотамии имели свои представления о том, как лишать изображения «жизни» и силы. Для этого надо было отрубить им головы, отбить рот и нос, через которые с помощью специального ритуала в них вдыхалась жизнь³⁰. Действительно, почти все месопотамские статуи, были найдены обезглавленными, как например, статуи Гудеа. У голов в свою очередь отбивались носы и рты (илл. 5; Feldman (?)³¹. Мусульманские иконокласты переняли эти способы борьбы с властью изображений (илл. 6а). Более того, ДАИШ следует той же традиции и в отношении живых людей (илл. 6б), опять же копируя обычаи своих ассирийских предшественников

²⁸ К примеру, египетский Аммон отождествлялся с Зевсом, а финикийский Мелькарт с Гераклом (Hdt. 2. 42, 44). См. также Арриана, описание осады Тира Александром, предложением для которого было желание царя принести жертвы своему божественному предку Гераклу в тирском храме Мелькарта, отождествляемого им с Гераклом [Аг. Ал. 2.15. 6; 24. 5]).

²⁹ Hdt. 8.53-56.

³⁰ См. сс. 33.

³¹ May 2010.

(илл. 6в). В целом иконография картин лишения ДАИШ жизни как изображений, так и живых людей удивительно схожа с иконографией Древнего Востока (илл. 7-9), что доказывает культурную преемственность и непосредственное влияние на ДАИШ того самого культурного наследия, с которым экстремисты якобы борются и которое уничтожают.

Вторым событием, сформировавшим современное мусульманское иконоборчество было разграбление Национального музея Ирака в Багдаде в начале второй войны в Персидском заливе в 2003 году³². Многие экспонаты были украдены и проданы коллекционерам, но многие были разбиты и разрушены. Зачастую это были не статуи и изображения, а просто керамические сосуды³³. Стихийные действия багдадской толпы многому научили ДАИШ. Экстремисты сделали систематическим и поставили на поток не только разрушение культурного наследия, но и его распродажу, чем ведает специальное Министерство Сокрытых Ресурсов «Исламского Государства», Диван аль-Риказ. При этом «сокрытые ресурсы» подразделяются на два вида: нефть и древности.

Что же движило толпой в багдадском музее в 2003 году и движит агрессией экстремистов в отношении древностей сейчас? Против кого же на самом деле направлены действия ДАИШ? Когда за два года до разграбления Багдадского музея Филипп де Монтебелло, директор музея Метрополитан в Нью-Йорке, умоляя главу правительства Талибан, муллу Омара, не уничтожать бамианских Будд предлагал:

³² Polk, M. and Schuster, A. M. H. Introduction / M. Polk and A. M. H. Schuster (eds.) *The Looting of the Iraq Museum, Baghdad: The Lost Legacy of Ancient Mesopotamia* (New York, 2005), стр. 5-9; George, D. *The Looting of the Iraq National Museum* / P. G. Stone and J. Farchakh-Bajjalay (eds.) *The Destruction of Cultural Heritage in Iraq* (Woodbridge, 2008), стр. 97-107.

³³ На самом деле имели место прецеденты, предшествовавшие разграблению Багдадского музея, а именно разграбление региональных музеев во время Первой войны в Персидском заливе, см. George, D. Foreword / M. Polk and A. M. H. Schuster (eds.) *The Looting of the Iraq Museum, Baghdad: The Lost Legacy of Ancient Mesopotamia* (New York, 2005), стр. 1-4. Однако, это была охота за древностями с целью наживы, а не акт иконоклазма. Разграбления музеев имели место и в Афганистане — знаменитое в Кабуле и малоизвестное в Газни. Там талибы уничтожали древности, в том числе и исламские (Flood 2016, стр. 122). Но эти события не имели ни размаха сравнимого с разграблением багдадского музея, ни того гигантского идеологического влияния, которое оказали события в Багдаде на формирование поставленного на поток уничтожения и разграбления древностей.

«Позвольте нам забрать их и поместить в музей, где они будут объектами культуры, а не культа», реакция талибов была: «эти люди готовы потратить миллионы на каменных идолов, но не дадут и цента, чтобы спасти жизни афганских мужчин, женщин и детей»³⁴. Подобные манипуляции неинтересны нам, поскольку хорошо известно отношение экстремистов к человеческой жизни. Но такие заявления находят отклик у населения Ближнего Востока, значительная часть которого живет в крайней бедности, и на которое эти заявления и рассчитаны.

Основная проблема состоит в том, что современный Ближний Восток воспринимает культуру и историю Сирии и Месопотамии не как свое собственное культурное наследие, а как нечто навязанное западной культурой, то есть культурой колонизаторов и завоевателей. Музеи также являются частью привнесенной извне западной культуры.

Изучение истории и культуры Ассирии и Вавилонии началось под эгидой европейского империализма XIX века и стимулировалось потребностью европейских держав в завоевании и освоении своих ближневосточных колоний³⁵. Типично, что до середины XIX столетия, знания об Ассирии в Европе были основаны на сведениях классических авторов, в основном Геродота, и на упоминаниях Ассирии в Библии, несмотря на то, что гораздо более богатая информация содержится в трудах арабских географов, мало известных на западе³⁶. Арабская традиция игнорируется большинством западных исследователей и по сей день. Честь «открытия» Ассирии принадлежит британским колонизаторам, боровшимся за влияние в тогда оттоманской Месопотамии

³⁴ Flood 2002, стр. 652-653.

³⁵ Об «ориентализме» как функции империализма и колониализма вообще и в Германии в частности, см. Marchand, S. L. *German Orientalism in the Age of Empire: Religion, Race, and Scholarship* (Washington, 2009).

³⁶ “Until the middle of the last century, European knowledge of Assyria was largely derived from accounts in a few classical authors, notably Herodotus, and from the references in the Bible. ... Although more detailed information was contained in the works of the early Arab geographers, relying partly on local tradition, this was not widely known, if at all, in the west.” (Curtis and Reade 1995, стр. 9).

и конкурировавших с интересами другой империи—российской—в этом регионе³⁷. Британский дипломат, сэр О. Генри Лэйярд, раскопал древние столицы ассирийской империи, Калху и Ниневию, прежде известные только из библии. При раскопках британцами и французами ассирийских столиц, а позднее немцами Вавилона и древнейшей столицы Ассирии, города Ассура, были обнаружены десятки тысяч клинописных надписей. Британский же офицер, майор, а в последствие полковник, Генри К. Роулинсон, стал одним из первых дешифровщиков клинописи. Дешифровка клинописи открыла западному миру многотысячелетнюю цивилизацию Древнего Востока³⁸. Помимо имперских и империалистических целей, преследуемых европейскими державами на Ближнем Востоке, христиан, в том числе американских, месопотамская культура интересовала прежде всего как подтверждение или опровержение аутентичности библейского текста³⁹. Теологии и миссионеры играли значительную роль в становлении и развитии ассириологии и переднеазиатской археологии⁴⁰. С самого момента своего возникновения эти области знания испытывали влияние двух насущных практических потребностей западных стран: нужд европейского колониализма и поиска корней христианства⁴¹. Типично, что в Германии ассириология стала развиваться только во второй половине XIX – начале XX века⁴², после объединения Германии Бисмарком и роста немецких имперских претензий в вильгельмовскую эпоху. Результатом немецких колониальных амбиций стали

³⁷ О страхе англичан XIX века и самого Лэйярда перед Россией и их ненависти к ней, а также о борьбе британских и российских интересов в Средней Азии и в Османской империи, см. Larsen, M. T. *The Conquest of Assyria: Excavations in an Antique Land, 1840-1860* (London, 1996), стр. 37, 64, 68.

³⁸ История возникновения переднеазиатской археологии и ассириологии наиболее подробно описана М. Т. Ларсеном (1996). В этой же книге можно найти и общие сведения о дешифровке клинописи.

³⁹ См., например, Larsen 1996, стр. 37, 64, 68; Cohen, A. and Kangas S. "Our Nineveh Enterprise" / A. Cohen and S. Kangas S. (eds.) *Assyrian Reliefs from the Palace of Ashurnasirpal II: A Cultural Bibliography* (Hanover and London, 2010), стр. 1-19; Reade J. E. *The Early Exploration of Assyria* / A. Cohen and S. E. Kangas (eds.) *Assyrian Reliefs from the Palace of Ashurnasirpal II: A Cultural Biography*. (Hanover and London, 2010), стр. 90, 100-101, Delitzsch 1904-1905; Marchand 2009, стр. 244-249.

⁴⁰ Cohen and Kangas 2010, стр. 11-32.

⁴¹ См. Marchand 2009, стр. 198-202, 236-237, 239-240, 244-251.

⁴² Marchand 2009, стр. 196-202.

начавшиеся в 1899 году немецкие раскопки Вавилона, а в 1902—Ашшура. Впоследствии, европейцы играли роль культуртергера в отношении колонизированных ими народов, уча их их же собственной истории.

После того как Ирак обрел независимость в 1932 году его древняя история продолжала оставаться объектом манипуляций различных политических режимов⁴³. Европоцентризм первых исследователей месопотамской цивилизации привел к неприятию широкими слоями населения истории Древнего Востока, как своей собственной. Использование древней истории Ирака пропагандой ненавистных для многих партии Баас и Саддама Хусейна не прибавила ей популярности в народе. В результате население Ирака зачастую смотрит на свою собственную историю как на историю чужаков, что легко дает экстремистам возможность представить историю древнего Ирака как историю доисламских гяуров, враждебную и подлежащую уничтожению⁴⁴.

Национальный музей Ирака в Багдаде был основан Гертруд Белл⁴⁵. Ее хоть и поминают добром многие иракцы, но она была, наряду с Лоренсом Аравийским, ярчайшим представителем британского колониализма. Для крайних исламских группировок, как и для муллы Омара, музеи и археологические памятники – это символ западной культуры, который надо уничтожить. Ведь логика иконоклазма требует

⁴³ Goode, J. B. *Archaeology and Politics in Iraq* / Cohen, A. and Kangas S. (eds.) *Assyrian Reliefs from the Palace of Ashurnasirpal II: A Cultural Bibliography* (Hanover and London, 2010), стр. 107-123.

⁴⁴ Этому отчасти способствовала политика проводимая директором департамента древностей, Сати аль-Хусри перед Второй Мировой войной с момента вступления его в должность в 1934 году. В этот период в Ираке главный упор делался на арабо-исламскую историю как на начальный период истории Ирака и раскапывались исключительно исламские памятники (Goode 2010, стр. 109-113). Даже после отставки аль-Хусри вплоть до прихода к власти партии Баас предпочтение отдавалось археологии исламского периода (там же, стр. 113-117). Все, что предшествовало исламу, рассматривалось как относящееся к западной культуре, и несущественное для культуры и истории Ирака.

⁴⁵ Ghaidan, U. and Paolini, A. *A Short History of the Iraq National Museum* / M. Polk and A. M. H. Schuster (eds.) *The Looting of the Iraq Museum, Baghdad: The Lost Legacy of Ancient Mesopotamia* (New York, 2005), стр. 22-26; al-Gailani Werr, L. *A Museum is Born* / M. Polk and A. M. H. Schuster (eds.) *The Looting of the Iraq Museum, Baghdad: The Lost Legacy of Ancient Mesopotamia* (New York, 2005), стр. 27-33.

уничтожения вражеских символов. Более того музей с собранными в нем «идолами» для экстремистов сам по себе капище.

Для иконоклазма во все времена характерна театральность. Акты иконоклазма— это перформанс, рассчитанный на публику⁴⁶. Древнемесопотамские цари привозили захваченные ими статуи вражеских богов в свои столицы и выставляли там свои трофеи напоказ⁴⁷. Используя все наиболее современные средства массовой информации⁴⁸, ДАИШ распространяет видеозаписи своих зверств и цель этого, не только привлечь новых сторонников, но и показать врагу, как разрушаются его ценности. Попутно экстремисты крадут и продают эти самые ценности этому самому врагу, обеспечивая себе, таким образом, финансирование. Тем более, что не только победить, но и дотянуться до своего врага они не могут. Основная цель разрушений ДАИШ вовсе не мертвые идолы, а вполне реальные политические и идеологические конкуренты. Один из них – западная культура с ее музеями и музейные экспонаты, которые суть «идолы». ДАИШ борется не с якобы языческими изображениями, а со своими политическими врагами в том числе и в исламском мире. Называющие себя «исламским государством» взрывают и уничтожают не только археологические памятники, но и оскверняют и стирают с лица земли мусульманские святыни—мечети и почитаемые могилы, такие как Неби-Юнус – могила пророка Ионы, могила пророка Даниила, суфийские святыни Магриба и многие другие⁴⁹. Никогда ислам не знал ничего подобного.

Но наряду с иконоклазмом, в разные эпохи в различных культурах известен и другой подход к чужим культовым образам. Византийские императоры собрали статуи

⁴⁶ Мау 2012, стр. 3, 20.

⁴⁷ Мау 2012, стр. 14, 20.

⁴⁸ О том, что согласно собственной доктрине ДАИШ, опирающейся на толкования наиболее консервативных исламских юристов, сами эти изображения, производимые и распространяемые ДАИШ, являются проявлением идолопоклонства, см. Flood 2016, стр. 120.

⁴⁹ См. Flood 2016, стр. 118-119 об уничтожении мусульманских святынь экстремистами и об отношении к поклонению этим святыням в различных течениях ислама.

языческих богов, которые не уничтожил раннехристианский иконоклазм, в том числе и знаменитую статую Зевса Олимпийского Фидия, и создали в Константинополе музей. Правда византийские иконоборцы уничтожили и его⁵⁰. В начале 90-х, когда, по всей Восточной Европе прокатились волны иконоклазма, направленные против памятников социализма, памятники, имеющие художественную ценность, помещались в музеи, такие как Музеон при Третьяковской галерее⁵¹. Памятники перемещенные в другой контекст, контекст музея, переставали быть символами, а становились предметами, искусства, совершенно в духе предложения Филиппа де Монтебелло, отвергнутого муллой Омаром. В современной Германии многие памятники эпохи социализма, когда-то установленные в ГДР и убранные после воссоединения, теперь выставляются в музеях, как голова гигантской статуи Ленина работы Николая Томского, которая была изъята из места погребения статуи⁵² и теперь демонстрируется в недавно открытом музее цитадели Шпандау в рамках выставки „Enthüllt. Berlin und seine Denkmäler“⁵³ (илл. 10).

Несомненно, среди представителей исламского духовенства есть люди способные правильно объяснить, что в исламе нет заповеди уничтожать изображения, и что ДАИШ, жаждая внимания, в бессильной агрессии уничтожает также мусульманские святыни. Так например, 18 ноября 2015 года шейх Ахмед Ат-Таиб, ныне верховный имам мечети Аль-Азхар в Каире, а тогда президент старейшего мусульманского университета аль-Азхар, один из ведущих авторитетов суннизма, решительно осудил вандализм ДАИШ и предложил готовить для европейских мечетей

⁵⁰ Cormack R. Looking for Iconophobia and Iconoclasm in Late Antiquity and Byzantium / N. N. May (ed.), Iconoclasm and Text Destruction in the Ancient Near East and Beyond. Oriental Institute Seminars 8 (Chicago, 2012), стр. 474; May 2012, стр. 14.

⁵¹ [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BD\(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BD(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)). О современных музеях как средстве реинструментализации искусства, см. Gamboni, D. The Destruction of Art: Iconoclasm and Vandalism since the French Revolution (London, 1997), стр. 190-191 и May 2012, стр. 14, 20 о «музеизации» культовых образов, как в наше время, так и на Древнем Востоке.

⁵² Историю этой гигантской статуи и борьбы развернувшейся вокруг нее, см. Gamboni 1997, стр. 79-85.

⁵³ <http://www.zitadelle-berlin.de/museengalerien/enthuilt/>.

имамов умеренного толка. Предложенное именно мусульманами наименование ДАИШ говорит о неприятии ими экстремистов как «ИСЛАМСКОГО государства»⁵⁴. Религиозное образование несомненно имеет первостепенное значение. Население не должно получать знания об исламе от экстремистских группировок.

Но что же МЫ – археологи – можем сделать, для того чтобы положить конец экстремистской пропаганде? Научное содружество не может накормить голодных, но повлиять на политику оповещая общественное мнение и прежде всего население Ближнего Востока о каждом эпизоде иконоклазма и его истинном значении и направленности мы можем. Характерно, что европейцев больше всего потрясло разрушение Пальмиры. О разрушении ассирийских столиц, в том числе и Ниневии, мало кто знает. Ведь Пальмира часть западной цивилизации, а Ассирия – нет. Наше дело – образование, как на Востоке, так и на Западе. Почему разрушение Пальмиры имело такой огромный резонанс в странах бывшего Советского Союза? Фотографию именно уничтоженной ДАИШ триумфальной арки Пальмиры, которая, кстати говоря, никогда не являлась объектом культа, многие люди, выросшие в Советском Союзе, знают с детства. Ведь это фотография на обложке учебника истории древнего мира пятого класса (илл. 11). Наша задача распространять знания о древнем Востоке, потому что это часть мировой культуры. Но наша задача также донести до населения Ближнего Востока, что это ИХ культурное наследие. То как это делалось до сих пор, научило их только одному—не тому, что это ИХ наследие, ИХ культурные ценности, а тому, что это ценности, которые можно хорошо продать. Такая ситуация сложилось отчасти потому, что ценность этих ценностей навязывалась извне или сверху, колонизаторами или

⁵⁴ Однако характерно, что при этом имам ат-Таиб считает ДАИШ творением сионистов и происками колониалистов – типичная реакция на политику западных стран на Ближнем Востоке. Это еще раз доказывает необходимость поисков диалога и взаимопонимания. Дальнейшее насаждение западной культуры и подчинение Ближнего Востока интересам запада приведет к обратной реакции и переходу мусульман даже умеренного толка на позиции экстремизма.

пропагандой Саддама⁵⁵. Отчасти это был неправильный методический подход к преподаванию. Ведь заставлять маленьких детей заучивать такие имена как Син-аххериба – Синахериб или Набу-кудурру-уцур – Навуходоносор, а ведь начинается историческое образование и любовь к музею именно с детства. Важно, чтобы дети могли воспринимать прошлое своего народа через сказку – например, адаптированный и хорошо иллюстрированный эпос о Гильгамеше. Чтобы музей для них начинался с ДЕТСКОЙ выставки о Древнем Востоке. Подобные выставки редкость и в Европе, а тем более в разоренной войной стране. Но, тем не менее, к этому надо стремиться. Более того, в дидактических целях надо использовать арабские источники о Древнем Востоке, аутентичные для этой культуры, а не чуждых ей классических авторов и еврейскую Библию. Надо отметить, что вышеупомянутый советский учебник 5-го класса по истории древнего мира является, несмотря на попытки представить древнюю Месопотамию как рабовладельческое общество,⁵⁶ является прекрасным учебным пособием, интересно и без ляпов, излагающим сведения в форме доступной школьникам. Он мог бы служить основой для разработки учебных пособий для школьников и в дальнейшем. Международное научное сообщество может и должно помочь иракским и сирийским коллегам и с улучшением их квалификации и с популяризацией знаний об искусстве, истории и языках Древнего Востока. Наша первейшая задача как археологов —возобновление археологических раскопок. Такие раскопки уже ведутся в Курдистане. Возобновились раскопки и на юге Ирака. Их становится все больше и больше.

⁵⁵ Reade 2010; Goode 2010, стр. 117-123, al-Gailani Werr, L. *Archaeology and Politics in Iraq* / В. А. Brown and М. Н. Feldman *Critical Approaches to Ancient Near Eastern Art* (Boston and Berlin, 2014), стр. 15-30.

⁵⁶ Несмотря на то, что автор учебника был обязан утверждать, что Древний Восток был рабовладельческим обществом, сделал он это, по крайней мере в издании 1988 года, в весьма умеренной форме. Учебник не содержит неверных исторических материалов, хотя полное отсутствие сведений как о дистрибутивной, так и о рыночной системах, существовавших и сосуществовавших в различные периоды в Месопотамии, могло и должно было создать у школьников представление, что в обществе Передней Азии было «рабовладельческим».

Чрезвычайно важно, чтобы «взаимосвязанная и общая история человечества»⁵⁷ понималась как таковая не только в арабском мире, но и в Европе и Северной Америке. Говоря его же словами, перед нами стоит задача «иллюстрировать процесс передачи культуры Востока в Европу»⁵⁸ Популяризаторская деятельность должна быть направлена не только на осознание народами Ближнего Востока древней истории Передней Азии как своей, но и на понимание огромного вклада месопотамской цивилизации в развитие современной западной науки⁵⁹ и культуры. Необходимо прежде всего увеличение объемов преподавания истории Месопотамии в рамках школьной программы, как на Востоке, так на Западе. Парадоксальным образом история Древнего Востока изучалась в школах стран восточного блока в советский период и зачастую эта традиция сохранилась в восточной Европе и до сих пор. Причиной тому была доктрина «исторического детерминизма», согласно которой человеческое общество неизбежно должно пройти путь развития от первобытного коммунизма к коммунизму как высшей форме развития общества через все стадии, включая «рабовладельческую», к каковой относили и Древний Восток. Для этого его и изучали, как в школе, так и на обязательных курсах истории гуманитарных факультетов. В западной же Европе история человечества и по сей день обычно начинается с Древней Греции и Рима. Чем дальше на запад, тем хуже. В школах США историю изучают, как правило, с эпохи Реформации и, соответственно, колонизации Северной Америки европейцами, несмотря на то что история Древнего Востока входит в обязательную программу всех штатов. До тех пор

⁵⁷ “... coherent and unifies history of mankind”, Breasted, J. H. *Oriental Forerunners of Byzantine Painting: First-Century Wall Paintings from the Fortress of Dura on the Middle Euphrates*. Oriental Institute Publications 1 (Chicago, 1924), стр. 8.

⁵⁸ Там же.

⁵⁹ Значительные успехи в этой области, особенно в сфере истории науки и популяризации вклада Месопотамской науки в современную математику и астрономию достигнуты в последнее время, см. **Spiegel Geschichte** 2016/2, **Science** January 29, 2016, **New York Times** November 26, 2010 and August 29, 2017.

пока мир не осознает общность своей культуры и истории, которая «начинается в Шумере»⁶⁰ разрушение нашего общего культурного наследия будет продолжаться.

* * *

—

Статья изучает иконоклазм—целенаправленное и преследующее политические цели разрушение образов—на Ближнем Востоке в различные периоды его истории, от возникновения цивилизации, ведущей свое начало в этом регионе, до событий наших дней. Автор демонстрирует, что уничтожая памятники культуры Древнего Востока, современные экстремистские группировки ислама, в частности ДАИШ, на самом деле следуют древним традициям этой самой культуры. Современный иконоклазм на Ближнем Востоке—прямое следствие отсутствия образования, как светского, исторического, так и религиозного исламского в странах арабского мира. На недостаток знаний о Ближнем Востоке на Западе, где ни древняя, ни современная культура этого региона не изучается в общеобразовательных учреждениях, приводит в взаимонепониманию, и, как следствие, к конфликту. Цель профессиональных специалистов по Ближнему Востоку—всемерная популяризация знаний о нем и о его вкладе в общее культурное наследие человечества.

⁶⁰ Крамер С. Н. История начинается в Шумере (Москва, 1965).

Библиография:

Коровкин Ф. П. История древнего мира. Учебник для 5 класса средней школы. Издание 3-е (Москва, 1988).

Крамер С. Н. История начинается в Шумере (Москва, 1965).

al-Gailani Werr, L. A Museum is Born / M. Polk and A. M. H. Schuster (eds.) The Looting of the Iraq Museum, Baghdad: The Lost Legacy of Ancient Mesopotamia (New York, 2005), pp. 27-33.

al-Gailani Werr, L. Archaeology and Politics in Iraq / B. A. Brown and M. H. Feldman Critical Approaches to Ancient Near Eastern Art (Boston and Berlin, 2014), pp. 15-30.

Ballian, A. Country Estates, Material Culture? And the Celebration of Princely Life: Islamic Art and Secular Domain 2012 / H. Evans (ed.) Byzantium and Islam: Age of Transition (New York, 2012), pp. 200-220.

Borger, R. Beiträge zum Inschriftenwerk Assurbanipals: Die Prismenklassen A, B, C = K, D, E, F, G, H, J und T sowie andere Inschriften (Wiesbaden, 1996).

Botta M. P. E. et Fladin, M. E. Monument de Nineve. Tome 2 (Paris, 1849).

Breasted, J. H. Oriental Forerunners of Byzantine Painting: First-Century Wall Paintings from the Fortress of Dura on the Middle Euphrates. Oriental Institute Publications 1 (Chicago, 1924).

Cohen, A. and Kangas S. "Our Nineveh Enterprise" / A. Cohen and S. Kangas S. (eds.) Assyrian Reliefs from the Palace of Ashurnasirpal II: A Cultural Bibliography (Hanover and London, 2010), pp. 1-19.

Cormack R. Looking for Iconophobia and Iconoclasm in Late Antiquity and Byzantium / N. N. May (ed.), Iconoclasm and Text Destruction in the Ancient Near East and Beyond. Oriental Institute Seminars 8 (Chicago, 2012), pp. 471-484.

Curtis, J. E. and Reade J. E. Art and Empire: Treasures from Assyria in the British Museum (New York, 1995).

- Delitzsch, F. *Babel und Bibel* (Leipzig, 1904-1905).
- Faris, N. F. *Hishām Ibn-Al-Kalbi, The Book of Idols or The Kitāb al-Aṣnām* (Princeton, 1952), (Princeton, 1952).
- Flood, F. B. *Between Cult and Culture: Bamiyan, Islamic Iconoclasm, and the Museum* / *Art Bulletin*, Vol. 84, No. 4 (Dec., 2002), pp. 641–659.
- Flood, F. B. *Faith, Religion and the Material Culture of Early Islam* / H. Evans (ed.) *Byzantium and Islam: Age of Transition* (New York, 2012), pp. 244-264.
- Flood, F. B. *Debate: Religion And Iconoclasm: Idol-Breaking as Image-Making in the ‘Islamic State’* / *Religion and Society: Advances in Researchm* Vol. 7 (2016), pp. 116-138.
- Gamboni, D. 1997 *The Destruction of Art: Iconoclasm and Vandalism since the French Revolution*. London: Reaction Books.
- George, D. *The Looting of the Iraq National Museum* / P. G. Stone and J. Farchakh-Bajjaljy (eds.) *The Destruction of Cultural Heritage in Iraq* (Woodbridge, 2008) pp. 97-107.
- Ghaidan, U. and Paolini, A. *A Short History of the Iraq National Museum* / M. Polk and A. M. H. Schuster (eds.) *The Looting of the Iraq Museum, Baghdad: The Lost Legacy of Ancient Mesopotamia* (New York, 2005), pp. 22-26.
- George, D. *Foreword* / M. Polk and A. M. H. Schuster (eds.) *The Looting of the Iraq Museum, Baghdad: The Lost Legacy of Ancient Mesopotamia* (New York, 2005), pp. 1-4
- Goode, J. B. *Archaeology and Politics in Iraq* / Cohen, A. and Kangas S. (eds.) *Assyrian Reliefs from the Palace of Ashurnasirpal II: A Cultural Bibliography* (Hanover and London, 2010), pp. 107-123.
- Grabar, O. *Islam and Iconoclasm* / A. Bryer and J. Herrin (ed.) *Iconoclasm: Papers Given at the Ninth Spring Symposium of Byzantine Studies, University of Birmingham, March 1975* (Birmingham, 1977), pp. 45–52.

Grabar, O. Seeing and Believing: The Image of the Prophet in Islam; The Real Story / New Republic, Vol. 240, No. 20 (Nov., 2009), pp. 33–37.

Hobsbawm, E. J. Introduction: Inventing Traditions / E. J. Hobsbawm, T. Ranger (eds.) The Invention of Tradition (Cambridge etc., 2010), pp. 1-14.

Hurowitz, V. A. What Can Go Wrong with an Idol? / N. N. May (ed.), Iconoclasm and Text Destruction in the Ancient Near East and Beyond. Oriental Institute Seminars 8 (Chicago, 2012), сtp. 259-310

Larsen, M. T. The Conquest of Assyria: Excavations in an Antique Land, 1840-1860 (London, 1996).

Marchand, S. L. German Orientalism in the Age of Empire: Religion, Race, and Scholarship (Washington, 2009).

May, N. N. Decapitation of Statues and Mutilation of the Image's Facial Features / W. Horowitz, U. Gabbay, and F. Vukosanović (eds.). A Woman of Valor: Jerusalem Ancient Near eastern Studies in Honor of Joan Goodnick Westenholz. Biblioteca del Próximo Oriente Antiguo 8 (Madrid, 2010), pp. 105–118

May N. N. Iconoclasm and Text Destruction in the Ancient Near East (Introduction) / N. N. May (ed.), Iconoclasm and Text Destruction in the Ancient Near East and Beyond. Oriental Institute Seminars 8 (Chicago, 2012), pp. 1–32.

Polk, M. and Schuster, A. M. H. Introduction / M. Polk and A. M. H. Schuster (eds.) The Looting of the Iraq Museum, Baghdad: The Lost Legacy of Ancient Mesopotamia (New York, 2005), pp. 5-9.

Reade J. E. The Early Exploration of Assyria / A. Cohen and S. E. Kangas (eds.) Assyrian Reliefs from the Palace of Ashurnasirpal II: A Cultural Biography. (Hanover and London, 2010), pp. 86-106.

Stub, S. T. Expanding the Story / Archaeology, Vol. 69, No. 6 (Nov-Dec 2016), pp. 26-33.

Troelenberg, E.-M. Mshatta in Berlin: Keystones of Islamic Art (Dortmund, 2016).

Urbach, E. The Rabbinical Laws of Idolatry in the Second and Third Centuries in the Light of Archaeological and Historical Facts / Israel Exploration Journal, Vol. 9, No. 3 (1959), pp. 145-169; 229-245.

Wuestenfeld, F. (ed.) Chroniken der Stadt Mekka, Vol. 1 (Leipzig, 1858, reprint Beyrouth, 1964).